

ANAIS ELETRÔNICO

2024

**XXIII JORNADA ACADÊMICA &
IX CONGRESSO NACIONAL DE ODONTOLOGIA**

*Interdisciplinaridade na Odontologia:
Conectando Saberes para um Cuidado Integral*

Dias:
09 A 11/10/2024

INSCRIÇÕES ATÉ 30/09

**INSCREVA-SE NO SITE:
UNIRP.EDU.BR**

**ODONTOLOGIA
UNIRP**
CENTRO UNIVERSITÁRIO DE RIO PRETO

**DENTÍSTICA
PRÓTESE
PERIODONTIA**

**CIRURGIA
IMPLANTODONTIA**

DOI [10.5281/zenodo.15365787](https://doi.org/10.5281/zenodo.15365787)

<https://aplicacoes2.unirp.edu.br/Revista/Sobre.aspx?revista=4>

Realização

**XXIII JORNADA ACADÊMICA E
IX CONGRESSO NACIONAL DE ODONTOLOGIA UNIRP**

ISSN 2527-2071

DIRIGENTES

Halim Atique Junior
Reitor

Manuela Kruschewsky Bastos Atique
Vice-Reitora
Pró-Reitora de Pesquisa e Pós-Graduação

Agdamar Affini Suffredini
Pró-Reitora Acadêmica

Luiz Augusto Tavares Bastos Filho
Pró-Reitor Administrativo

Ronei Schiavinatto
Prefeito de Campus

Isabel Cristina de Souza Bertoldo
Coordenadora de Ensino de Educação a Distância

Renata Valéria Calixto de Toledo
Coordenadora Geral dos Cursos de Pós-Graduação Lato Sensu

Valéria Stranghetti
Coordenadora de Pesquisa, e de Extensão e Cultura

Realização

COMISSÃO ORGANIZADORA DO EVENTO

Presidente

Heloísa Helena Silva Bolzan Gonçalves (docente)

Vice-Presidente

Walter Leonardo Siqueira Zaia (docente)

Comissão científica

Bruna de Paula Queiroz Mendonça

Renata de Paula Nonino

Stella Cristine Rodrigues Oliveira

Vinicius Curti Morselli Araujo

Walter Leonardo Siqueira Zaia (docente)

Divulgação e marketing

Amanda Gonçalves Viegas Taroco

Ana Julia Vieira Do Nascimento Guedes

Maria Fernanda Ferrante Feracini

Mariana Siqueira do Carmo de Moraes

Ynahê dos Santos Cunha

Comissão de patrocínio

Hellena Giovanini dos Santos

José Henrique Zaneboni Gonçalves

Lisliê de Souza Boschesi

Luísa Maria de Freitas

Maria Fernanda Ferrante Feracini

Social

André Gonçalves Caneira

Gabriela Mulina Teles

Realização

Social

Hellena Giovanini dos Santos
Eduardo Palhares Bunioto
João Pedro Cazoli Antonieto
Lisliê de Souza Boschesi
Luísa Maria de Freitas
Maria Fernanda Feirante Feracini
Stella Cristine Rodrigues Oliveira
Ynahê dos Santos Cunha

Secretaria

Amanda Gonçalves Viegas Taroco
Bruna de Paula Queiroz Mendonça
Bruna Luiza Helena
Gabriela Mulina Teles
Hellena Giovanini dos Santos
João Pedro Cazoli Antonieto
Maria Fernanda de Oliveira Martins
Maria Fernanda Feirante Feracini
Renata de Paula Nonino
Vinicius Curti Morselli Araujo

Banca dos Resumos Científicos

Ana Paula Oliveira de Quadros
Lara Borghi Virgolin
Mariana Sartori de Oliveira Antunes

Banca da Apresentação dos Painéis

Ana Paula Oliveira de Quadros
Lara Borghi Virgolin
Mariana Sartori de Oliveira Antunes

Realização

APRESENTAÇÃO

É com imenso prazer que apresentamos os Anais Científicos da XXIII Jornada Acadêmica e IX Congresso Nacional de Odontologia da UNIRP. Este evento foi enriquecido por uma coleção de trabalhos desenvolvidos por nossos alunos e professores, cujos resumos estão reunidos nesta obra.

Os resumos aqui expostos são resultados de pesquisas científicas conduzidas durante a graduação no Centro Universitário de Rio Preto. Tais trabalhos, além de fortalecerem as políticas institucionais de incentivo à pesquisa, representam uma amostra expressiva da produção acadêmica que permeia a nossa instituição.

Gostaria de expressar meus sinceros agradecimentos ao Centro Universitário de Rio Preto, que sempre acreditou, apoiou e ofereceu condições para o desenvolvimento da pesquisa científica, desempenhando um papel fundamental na formação acadêmica e profissional de nossos alunos. Estendo também minha gratidão à comissão organizadora, cuja dedicação incansável foi essencial para a realização deste evento.

Palavras do Vice-Presidente,
Walter Leonardo Siqueira Zaia
(Docente)

Realização

SUMÁRIO

PROGRAMAÇÃO	18
Auditório	18
Laboratório Hands-on	19
RESUMO DAS PALESTRAS	20
HARMONIZAÇÃO OROFACIAL.....	21
MESA REDONDA: ODONTOLOGIA HOSPITALAR	23
CÂNCER BUCAL DO DIAGNÓSTICO AO TRATAMENTO	24
ANESTÉSICOS LOCAIS.....	25
JUNTOS PELA PERFEIÇÃO: A CONEXÃO ESSENCIAL ENTRE CIRURGIÃO- DENTISTA E PROTÉTICO	27
TÉCNICA ALL-ON-FOUR: REABILITAÇÃO DA MAXILA EDÊNTULA	28
RECONSTRUÇÃO FACIAL FORENSE: ODONTOLOGIA LEGAL	29
GESTÃO E MARKETING NA ODONTOLOGIA	30
BIOSSEGURANÇA NA CLÍNICA ODONTOLÓGICA	31
FACETAS DE RESINA DIRETA: ESTÉTICA COM TÉCNICA MINIMAMENTE INVASIVA	31
RESUMOS DOS HANDS-ON	33
CIMENTOS BIOCERÂMICOS	34
IMPLANTES DENTÁRIOS	35
COMO OTIMIZAR A RESTAURAÇÃO DE DENTES POSTERIORES COM RESINAS BULK FILL.....	35
RESINA VITTRA UNIQUE.....	36
TÉCNICAS AVANÇADAS DE MOLDAGEM COM SILICONE DE ADIÇÃO E DE CONDENSAÇÃO.....	37
RESUMOS DOS TRABALHOS CIENTÍFICOS	39
A IMPORTÂNCIA DA BLINDAGEM DA EMBOCADURA DOS CONDUTOS RADICULARES APÓS O TRATAMENTO ENDODÔNTICO: MATERIAIS E CONSIDERAÇÕES CLÍNICAS	40
EFEITO DAS SOLUÇÕES IRRIGADORAS NA ADESÃO DO PINO DE FIBRA DE VIDRO: EQUILÍBRIO ENTRE LIMPEZA E COMPATIBILIDADE.....	42
ANÁLISE DA APLICABILIDADE, VANTAGENS E AVALIAÇÃO	44
DA CITOTOXIDADE DAS RESINAS BULK-FILL: UMA REVISÃO DE LITERATURA ...	44
COMPARAÇÃO DAS TÉCNICAS INCREMENTAL E INCREMENTO ÚNICO EM RESTAURAÇÕES DIRETAS DE RESINA COMPOSTA	45

ACOMPANHAMENTO CLÍNICO E AVALIAÇÃO DA LONGEVIDADE DE RESTAURAÇÃO INDIRETA: RELATO DE CASO	47
DESADAPTAÇÃO DE RESTAURAÇÕES INDIRETAS: PRINCIPAIS FATORES CONTRIBUINTES E MÉTODOS DE AVALIAÇÃO	48
IMPACTO DAS PRÓTESES TOTAIS NA QUALIDADE DE VIDA DE IDOSOS: DESAFIOS E ESTRATÉGIAS DE MELHORIA	50
O PROCESSO DE TOMADA DE DECISÃO DAS CIRURGIAS PLÁSTICAS PERIODONTAIS PARA RESOLUÇÃO DA HIPERSENSIBILIDADE DENTINÁRIA.....	52
IMPACTO DOS CONTRACEPTIVOS ORAIS E DAS MUDANÇAS HORMONAIS DO CICLO MENSTRUAL NA SAÚDE PERIODONTAL FEMININA.....	54
PERIODONTITE EM GESTANTES: O ELO ENTRE A SAÚDE BUCAL E AS COMPLICAÇÕES NO NASCIMENTO.....	56
REGENERAÇÃO ÓSSEA GUIADA COM A UTILIZAÇÃO DE MEMBRANA NÃO REABSORVÍVEL E REABSORVÍVEL	58
CONTROLE E PREVENÇÃO DE INFECÇÃO CRUZADA NO CONSULTÓRIO ODONTOLÓGICO	59
SÍNDROME DO INCISIVO CENTRAL SUPERIOR SOLITÁRIO: REVISÃO DE LITERATURA	61

PROGRAMAÇÃO

Auditório

XXIII JORNADA ACADÊMICA E IX CONGRESSO NACIONAL DE ODONTOLOGIA UNIRP

Programação

09/10/2024

8:30 am - 10:00 am:

Abertura da Jornada
Acadêmica

8:30 am - 10:00 am:

Harmonização Orofacial -
Gabriela Sbrogio

10:30 am - 12:00 pm:

Mesa Redonda: Odontologia
Hospitalar

Moderador: Alexandre
Miranda Pereira

Convidados: Stella Baldin
Aguiar, Yeda Maria
Cassavara

2:00 pm - 3:30 pm:

Apresentação de Trabalhos
Científicos e Expositores

4:00 pm - 5:30 pm:

Apresentação de Trabalhos
Científicos e Expositores

10/10/2024

8:30 am - 10:00 am:

Câncer Oral: Diagnóstico e
Tratamento - Luiz Fernando
Landucci

10:30 am - 12:00 pm:

Anestésicos Locais - José
Antônio Saad Salomão

2:00 pm - 3:30 pm: Juntos
pela perfeição: a conexão
essencial entre cirurgião-
dentista e protético - Paulo
Bottura, Everton Carvalho

4:00 pm - 5:30 pm:

Técnica All-on-Four:
Reabilitação da Maxila
Edêntula - Valthierre Nunes
de Lima

11/10/2024

8:30 am - 10:00 am:

Reconstrução Facial
Forense: Odontologia Legal -
Thiago Leite Beaini

10:30 am - 12:00 pm:

Gestão e Marketing em
Odontologia - Joana
Vasconcellos Marques

2:00 pm - 3:30 pm:

Biossegurança na Clínica
Odontológica - Marcelo
Geraldo

4:00 pm - 5:30 pm:

Facetas de Resina Direta:
Estética com Técnica
Minimamente Invasiva -
Mariana Zanetoni

5:30 pm:

Encerramento da Jornada
Acadêmica

PROGRAMAÇÃO

Laboratório | Hands-on

XXIII JORNADA ACADÊMICA E IX CONGRESSO NACIONAL DE ODONTOLOGIA UNIRP - HANDS-ON

Programação

09/10/2024

14:00 às 15:30

ANGELUS / TDV

Cimentos Cerâmicos

Profa. Gabriela Garcia

Alunos: 3º, 4º e 5º ano.

[Clique aqui](#)

10/10/2024

9:00 às 10:30

FGM

Implantes Dentários

**Prof. Rubem Mariotoni
Brunheroto**

Alunos: 4º e 5º ano.

[Clique aqui](#)

10:30 às 12:00

SOLVENTUM

Como otimizar a restauração
de dentes posteriores com
resinas Bulk fill

Profa. Laura Machado

Alunos de todos os anos.

[Clique aqui](#)

14:00 às 15:30

FGM

Resina Vittra Unique

Prof. Humberto Pires

Alunos de todos os anos.

[Clique aqui](#)

11/10/2024

9:00 às 10:30

DFL / LABORDENTAL

Técnicas avançadas de
moldagem com silicone de
adição e de condensação

Profa. Heloísa Bolzan

Alunos de todos os anos.

[Clique aqui](#)

RESUMO DAS PALESTRAS

Realização

09/10/2024 | Quarta-feira

GABRIELLA FÁVARO SBROGIO

- Formada em Odontologia pela UNIRP em 2018
- Residency Próspero I de HOF 140 horas finalizado em novembro de 2019
- Residency Próspero II de Cirurgias Estéticas 140 horas finalizado em setembro de 2020
- Especialista em Harmonização Orofacial pela Facsete 2022
- Transformando Faces curso avançado de imersão de Toxina Botulínica e Preenchimento com Ácido Hialurônico abril 2019
- Instituto Tereza Scardua curso de Preenchimentos Avançados, Bioestimuladores e Protocolo janeiro 2021
- Mais de 300 horas totalizadas em cursos de atualização/capacitação em HOF

HARMONIZAÇÃO OROFACIAL

A Harmonização Orofacial (HOF) é a mais recente especialidade da Odontologia que consiste em um conjunto de procedimentos que buscam o equilíbrio e a harmonia da face e do sorriso. Envolvem questões estéticas e funcionais, amenizam o envelhecimento e oferecem melhor qualidade de vida.

Intimamente ligada com a estética e autoestima do paciente, proporciona mudanças não só externas como também na saúde mental e emocional. Sem contar na possibilidade de novas oportunidades devido a mudanças de comportamento, principalmente na confiança com a própria imagem.

Hoje a área da HOF é muito ampla e minuciosa, possuindo muitas possibilidades de tratamento para devolver proporção facial, beleza e rejuvenescimento. Entre os principais tratamentos estão a Toxina Botulínica, Preenchimento Facial, Bioestimuladores de Colágeno, Fios Faciais, Tratamentos de pele como Microagulhamento e Peelings, Tecnologias e procedimentos cirúrgicos como Bichectomia e Lipo de Papada.

Realização

Como os mais utilizados estão a toxina botulínica e o preenchimento facial. A toxina botulínica nada mais é que uma neurotoxina que inibe a condução do sinal à placa terminal neuromuscular, impedindo a contração muscular. Com isso teremos o relaxamento da musculatura, impedindo a formação das linhas de expressão. Conseguimos também tratar não só parte estética prevenindo rugas e queda facial, diminuindo assimetrias faciais e sorriso gengival, mas também conseguimos usá-la como tratamento de bruxismo/apertamento, enxaqueca, sialorreia, ronco, espasmos musculares, entre outras aplicações médicas como estrabismo e hiperidrose.

Mas somente com a toxina botulínica não conseguimos melhorar todas as estruturas e características faciais. Por isso associamos tratamentos e o principal aliado para trazer harmonia para a face é o preenchimento facial. O preenchimento é um material feito a base de ácido hialurônico, sendo biocompatível com o organismo e hidrofílico, ou seja, retém água, proporcionando hidratação local. O ácido hialurônico pode ser utilizado em sua forma pura, para proporcionar hidratação da região, como também pode possuir reticulações que proporcionam densidades diferentes de preenchedores, por isso conseguimos preencher quase todas as regiões da face. Podemos melhorar rugas, dar volume nos lábios, suavizar profundidades como nas olheiras, modelar e trazer harmonia para a região de nariz, melhorar os contornos da face e alinhar as proporções faciais incluindo pacientes Classe II, Classe III, com sorriso gengival, com dificuldade de selamento labial, com assimetrias genéticas ou por acidentes, entre outras possíveis correções.

Em alguns pacientes ainda podemos associar mais procedimentos para queixas específicas como o envelhecimento facial. Por isso cada paciente deve ser analisado individualmente por um profissional capacitado e que tenha conhecimento profundo sobre anatomia, fisiologia de envelhecimento e análise facial. É uma área que cresce cada dia mais por hoje ter seus benefícios reconhecidos pela sociedade e soma nos resultados da odontologia intraoral como um complemento estético ou opção de tratamento em casos que o paciente não quer fazer tratamento mais invasivos e cirúrgicos.

Pode-se concluir que a Harmonização Orofacial vem para somar resultados e proporcionar uma melhor qualidade de vida, aumentando as opções de tratamento na Odontologia e crescendo cada dia mais o reconhecimento das competências do cirurgião-dentista para com a saúde e bem-estar dos pacientes.

Realização

MESA REDONDA: ODONTOLOGIA HOSPITALAR

STELA CAROLINA VASQUES BALDIN AGUIAR

- Mestranda Ciências Médicas/Campinas
- Especialização em Odontologia Hospitalar - Hospital Albert Einstein/SP
- Especialização - APCD/São José do Rio Preto
- Atualização Odontologia Hospitalar - Hospital Sirio Libanês/SP
- Atualização Ortodontia/ São José do Rio Preto
- Aprimoramento em Unidade Terapia Intensiva - Hospital das Clínicas USP/SP
- Habilitação Laserterapia - Hospital Albert Einstein/SP

YEDA MARIA VIEIRA CASSAVARA

- Curso Odontologia - UNIMEP- Universidade Metodista de Piracicaba - Unidade: FOL- Faculdade de Odontologia de Lins -SP
- Especialista Odontologia para Paciente com necessidades especiais, Faculdade São Leopoldo Mandic
- Trabalhando atualmente- AME (Ambulatório Médico de Especialidades) São José do Rio Preto.
- Cirurgiã-dentista e coordenadora da Odontologia do AME, no atendimento de pacientes com necessidades especiais

ALEXANDRE MIRANDA PEREIRA – MEDIADOR

- Possui graduação em Odontologia pela Fundação Educacional de Barretos (1991).
- Especialista em Ortodontia
- Mestrado em Ciência da Saúde pela Faculdade de Medicina de São José do Rio Preto (FAMERP)
- Atualmente é docente do Centro Universitário de Rio Preto - UNIRP e do Centro Universitário da Fundação Educacional de Barretos (UNIFEB)

Realização

- Ministra aulas nas disciplinas de Anatomia Humana, Ortodontia, Radiologia odontológica e Estágio em Odontologia hospitalar

A Odontologia Hospitalar é uma especialidade que abrange ações preventivas, diagnósticas e terapêuticas voltadas para doenças orofaciais e manifestações bucais de origem sistêmica ou decorrentes de tratamentos médicos. A manutenção da saúde bucal e a melhoria da qualidade de vida dos pacientes hospitalizados ou em assistência domiciliar, é uma necessidade, e a integração com a equipe multidisciplinar torna-se um fator primordial no prognóstico do tratamento. A presença do cirurgião-dentista em ambientes hospitalares, como Unidades de Terapia Intensiva e Centros de Tratamento Intensivo, é fundamental para a prevenção de infecções, diagnóstico precoce de doenças graves e redução do tempo de internação². Além disso, o profissional de Odontologia Hospitalar desempenha um papel crucial no manejo de pacientes com doenças sistêmicas, como diabetes, cardiopatias, nefropatias e condições oncológicas, garantindo cuidados especializados e personalizados. A atuação do cirurgião-dentista hospitalar inclui a realização de procedimentos de alta complexidade, como intervenções em pacientes transplantados, cuidados paliativos e laserterapia para pacientes oncológicos.

10/10/2024 | Quinta-feira

CÂNCER BUCAL DO DIAGNÓSTICO AO TRATAMENTO

LUÍS FERNANDO LANDUCCI

- Graduação em odontologia - UNESP Araçatuba
- Mestrado e Doutorado em Biopatologia Bucal - UNESP São José dos Campos
- Professor de Estomatologia e Patologia Oral do Centro Universitário de Rio Preto (UNIRP) e da União das Faculdades dos Grandes Lagos (UNILAGO).

Realização

- Cirurgião-dentista referência em Estomatologia do CEO (Centro de Especialidades Odontológicas) - Prefeitura São José do Rio Preto
- Cirurgião-dentista referência em Oncologia da Clínica ONCO- Rio Preto
- Cirurgião-dentista da Clínica de Paliativo Dra. Liha Bogaz
- Cirurgião-dentista da Clínica de Diagnóstico Bucal

O câncer é o principal problema de saúde pública no mundo. Em 2020 ocorreram 19,3 milhões de casos novos de câncer no mundo. Um em cada cinco indivíduos terão câncer durante sua vida. Sem considerar os tumores de pele não melanoma, o câncer da cavidade bucal ocupa a oitava posição entre os tipos de câncer mais frequentes no Brasil. Estudos demonstram que a manifestação inicial do Câncer Bucal raramente é diagnosticada e que de 60% a 80% das lesões têm sua identificação em estágio avançado, reduzindo, assim, a sobrevida do paciente para 17%. Portanto é objetivo dessa palestra apresentar os dados epidemiológicos e clínicos do câncer bucal, com ênfase no diagnóstico, no tratamento e pós-tratamento oncológico. É de suma importância que o Cirurgião-dentista, principal responsável pelo diagnóstico do câncer bucal, tenha sempre seu conhecimento renovado sobre o assunto para que venha a desempenhar com plenitude esse papel de detecção precoce tão importante para a sociedade, diminuindo com isso a morbidade e mortalidade causada pela doença.

ANESTÉSICOS LOCAIS

JOSÉ ANTÔNIO SAADI SALOMÃO

- Doutor e Mestre em Endodontia (USP-RP, UNAERP)
- Especialista em Cirurgia e Traumatologia BMF (EAP-SP)
- Práticas Integrativas e Complementares à saúde Bucal
- Hipnose e Laser (Habilitação pelo C.F.O.)
- Analgesia Com Óxido Nitroso (Habilitação pelo C.F.O.)
- Cursos FAOA/APCD RIBEIRÃO nas Áreas:

Realização

- Anestesiologia
- Habilitação em Óxido Nitroso
- Cirurgia
- Módulos
- Emergências Médicas e Anestesiologia nos cursos de Especialização em Endodontia. FAOA- APCD RIBEIRÃO e FUNORTE CEPPTO – Poços de Caldas MG.
- Disciplinas ministradas na graduação (UNAERP, UNIP (RP/SJRP), FAFICA CATANDUVA).
- Estomatologia
- Urgências
- Cirurgia e Anestesiologia
- Odontologia Legal e Deontologia
- Autor do livro: Manual Ilustrado de Anestesiologia, Capítulo de Anestesia em Endodontia do livro “Endodontia - Princípios Biológicos e Técnicos”
- Revisor científico do livro “Sucesso Clínico em Extração do 3º molar impactado”
- Comenda, Medalha e Certificado de Honra ao Mérito
- “Dr. Luis Cesar Pannain” em Hipnose.

Para a realização do controle da dor no atendimento odontológico alguns fatores, além das técnicas anestésicas, devem ser levados em consideração; entre os quais estão o conhecimento das soluções anestésicas existentes na atualidade e suas indicações.

Para tal, devemos nos atentar à composição das soluções anestésicas, conhecer como estas funcionam após a injeção nos tecidos e assim iniciarmos a escolha.

Uma perfeita avaliação do estado geral de saúde do paciente também é necessária para concluirmos a escolha.

E finalmente, conhecermos e respeitarmos as doses máximas recomendadas para cada uma das soluções anestésicas.

JUNTOS PELA PERFEIÇÃO: A CONEXÃO ESSENCIAL ENTRE CIRURGIÃO- DENTISTA E PROTÉTICO

PAULO EDUARDO FERRAZ BOTTURA FILHO

- Cirurgião-dentista - Faculdade de Odontologia de Lins- UNIMEP- 2000
- Especialista em Periodontia- F O A - UNESP Araçatuba- 2003
- Mestre - Faculdade de Medicina de São José do Rio Preto - FAMERP - 2012
- Especialista em Implantes - COE São José do Rio Preto - 2013
- DSD Team Member- Miami - 2014.
- Ex professor de Cirurgia, Periodontia e Anestesiologia da UNIRP
- Co-autor dos livros “Cad Cam no laboratório e na Clínica” e “Arquitetura Facial”

EVERTON CARVALHO

- Diretor da Carvalho Dental Art e técnico em prótese dentária há mais de 15 anos. Especialista em estética dental e lentes de contato dentais, ele transformou seu laboratório em uma referência em próteses fixas e cerâmicas de alta qualidade.
- Desde 2009, lidera a empresa com foco em inovação tecnológica e excelência nos resultados estéticos.
- Everton também investe constantemente em capacitação, buscando sempre novas formas de elevar o padrão da odontologia estética no Brasil.

A comunicação entre o consultório odontológico e o laboratório de prótese deve ser clara e precisa, garantindo a qualidade do trabalho e a satisfação do paciente. A troca de informações precisa incluir detalhes sobre cor, forma e tamanho, além de padronizar os dados para facilitar a interpretação. Modelos de Envio de Trabalhos: a) Envio Digital: utiliza tecnologia como CAD/CAM, com escaneamento intraoral e envio de arquivos digitais, garantindo maior precisão e agilidade; b) Envio Analógico: usa

Realização

moldes físicos e fichas detalhadas para laboratórios que operam de forma tradicional. Manter feedback constante e acordar prazos de entrega são essenciais para um fluxo eficiente. O uso de tecnologia digital é preferível pela rapidez e precisão. Conclui-se que a comunicação eficaz entre o consultório odontológico e o laboratório de prótese é fundamental para o sucesso clínico e a satisfação do paciente. A clareza nas instruções e o uso de tecnologias modernas, como o CAD/CAM e escaneamento intraoral, facilitam a troca de informações e minimizam erros, tornando o processo mais ágil e preciso. A transição para métodos digitais se apresenta como uma tendência natural, devido aos benefícios que oferece em termos de precisão e eficiência. No entanto, laboratórios que ainda utilizam processos analógicos requerem uma atenção especial quanto à padronização e detalhamento das informações.

TÉCNICA ALL-ON-FOUR: REABILITAÇÃO DA MAXILA EDÊNTELA

VALTHERRE NUNES DE LIMA

- Cirurgião-dentista
- Graduação em Odontologia (2009) - Universidade Católica / CE
- Especialista em Cirurgia e traumatologista bucomaxilofacial (2014) - CFO UNIPÊ/PB
- Mestre em Cirurgia e traumatologia bucomaxilofacial (2017) - UNESP/Araçatuba
- Doutor em Cirurgia e traumatologia bucomaxilofacial (2021) - UNESP/Araçatuba
- Professor da graduação no Centro Universitário de Rio Preto (UNIRP)

A realização da maxila atrófica tem passado por modificações de sua abordagem cirúrgica promovendo cada vez mais um processo mais rápido e menos mórbido. A técnica All-on-four é protagonista principal destas mudanças considerando todas as vantagens e taxas de sucesso de acordo com a literatura científica atual.

Realização

Para o implantodontista contemporâneo é fundamental conhecer esta técnica para poder utilizá-la em casos cirúrgicos desafiadores que dependem dos enxertos ósseos.

11/10/2024 | Sexta-feira

RECONSTRUÇÃO FACIAL FORENSE: ODONTOLOGIA LEGAL

THIAGO LEITE BEAINI

- Cirurgião-dentista - Especialista em ortodontia e odontologia legal
- Mestre em Odontologia Social
- Doutor em Odontologia Legal
- Pós-doutor em Ciências Odontológicas
- Presidente da Associação Brasileira de Ética e Odontologia Legal 2018-2022
- Prof. Da Universidade Federal de Uberlândia

O processo de identificação humana exige a combinação de investigação detalhada e uma identidade presumida, de modo a permitir uma análise comparativa eficaz. Na ausência de informações sobre a vítima, é imprescindível recorrer a perícias voltadas ao reconhecimento, permitindo que terceiros possam fornecer dados adicionais relevantes ao caso. Este cenário torna-se particularmente desafiador na busca por pessoas desaparecidas, um problema de ordem nacional que se agrava ano após ano. A reconstrução facial forense, nesse contexto, tem como objetivo recriar a aparência de um indivíduo no momento de sua morte, com base nas características do seu crânio. Após uma análise antropológica para estimar parâmetros como idade, sexo e ancestralidade, a face pode ser reconstruída com base na espessura média dos tecidos moles. Trata-se de uma ciência que integra pesquisas aprofundadas, análises das estruturas faciais e o uso de tecnologias inovadoras, como o Machine Learning. No âmbito de atuação do cirurgião-dentista, essa prática transcende o

Realização

aspecto técnico, configurando-se como uma responsabilidade ética e uma missão humanitária.

GESTÃO E MARKETING NA ODONTOLOGIA

JOANA VASCONCELOS MARQUES

- Graduada em Odontologia pela UFMS – 2002
- Especialista em Dentística pela UFMS – 2007
- Especialista em Saúde e Gestão Pública pela Faculdade Iguaçu/PR – 2011
- Mestre em Dentística pela São Leopoldo Mandic/ Campinas – 2023
- Professora da Especialização em Dentística – Instituto Aria / Brasília -DF

Gestão é a ação de gerir, de administrar, de governar ou de dirigir negócios públicos ou particulares. A odontologia por muitos anos foi uma profissão técnica, os odontólogos não eram preparados para administrar seus negócios e muitas vezes, encontravam dificuldade em prosperar por não agirem como empresários. Enxergar a odontologia como um negócio, estar preparado para administrar sua clínica é fundamental para o profissional ter sucesso quando vivemos. É preciso que o cirurgião dentista desenvolva uma mente empreendedora, defina uma estratégia de marketing e vendas, saiba precificar corretamente e entenda as ferramentas de gestão de processos e de pessoas para se inserir num cenário mercadológico cada vez mais competitivo e complexo. A odontologia cada dia avança mais, materiais e técnicas inovadoras revolucionaram o mercado nos últimos anos, o profissional tem que estar constantemente se atualizando tecnicamente e principalmente, entender às necessidades e desejos dos seus clientes. Sendo assim, é necessário definir uma estratégia de acordo com sua missão e valores, inseri-lá dentro do marketing do seu negócio, criar uma identidade visual adequada e saber manter uma rede de relacionamento para alcançar o tão almejado sucesso na profissão.

Realização

BIOSSEGURANÇA NA CLÍNICA ODONTOLÓGICA

MARCELO GERALDO

- Executivo Regional Sul - Rioquímica - ASB
- Bacharel em Direito Pós-graduando em Direito trabalhista
- MBA em Gestão Saúde Hospitalar

Palestra trata-se de orientação dos protocolos e orientações de Biossegurança em Odontologia, seguindo as orientações da ANVISA e da Vigilância Sanitária. Desinfecção de superfície, principalmente da cadeira de atendimento. Processamento de instrumentos, pré-limpeza e limpeza no protocolo de esterilização. Base RDC50, RDC15, NR32.

FACETAS DE RESINA DIRETA: ESTÉTICA COM TÉCNICA MINIMAMENTE INVASIVA

MARIANA BAGIO ZEITUNE

- Formada pela FORP/USP de Ribeirão Preto em 2015
- Atualizações em Estética, Prótese Fixa e Endodontia
- Membro SBOE (Sociedade Brasileira de Odontologia Estética)
- Sócia proprietária da Eme Clinic e Eme Academy em São José do Rio Preto - SP

Serão abordados os assuntos descritos abaixo na palestra:

Minha jornada na odontologia: Como foi minha trajetória desde a época de faculdade até hoje.

- Por que resina composta? Quais as indicações e contraindicações?
- Definição de lentes e facetas

Realização

- Qual a minha ordem de atendimento?
- Check list do sorriso - 14 princípios estéticos para um sorriso harmônico
- Fotografia odontológica: documentações pré e pós-tratamento
- Mensagem final de motivação aos estudantes

Realização

RESUMOS DOS HANDS-ON

Realização

09/10/2024 | Quarta-feira

GABRIELA GARCIA

- Cirurgiã-dentista graduada pela UNIRP
- Especialista em Endodontia – IOA, São Paulo
- Possui Curso de Atualização em Endodontia – AOL, Lins
- Possui Curso de Atualização em Dentística – UNIRP
- Possui Curso de Atualização em Resina Composta Dentes Anteriores – Thiago Ottoboni
- Possui Curso de imersão estética em resina composta art&coposite 3M Brasil

CIMENTOS BIOCERÂMICOS

Os materiais endodônticos estão em mudança constante devido à introdução de novas técnicas e pesquisas científicas, contribuindo significativamente para o avanço da odontologia. Dentre eles está o cimento biocerâmicos, material que juntamente com as limas mecanizadas, ultrassom e microscópio, tem mudado a face da endodontia. Serão abordados os seguintes assuntos no hands-on: Quais são os cimentos biocerâmicos? Quais são as vantagens dos cimentos biocerâmicos? O que os cimentos podem impactar na endodontia atual? Como escolher o cimento biocerâmicos ideal? Porque optar pelo cimento biocerâmicos?

10/10/2024 | Quinta-feira

RUBEM MARIOTONI BRUNHEROTO

- Especialista em Periodontia
- Especialista em Implantes

Realização

- Mestre em Periodontia
- Coordenador de Curso de Atualização e Especialização em Implantes

IMPLANTES DENTÁRIOS

Os implantes dentários da FGM são sistemas de alta qualidade, projetados para proporcionar estabilidade e eficiência em tratamentos de reabilitação oral. Eles oferecem soluções versáteis para diferentes necessidades clínicas, como casos de reabsorção óssea e estética do sorriso, graças ao seu design anatômico e tecnologia avançada. A FGM utiliza materiais de alta biocompatibilidade, garantindo uma boa integração óssea e longevidade das próteses. Esses implantes são conhecidos pela precisão na instalação e pelo conforto proporcionado ao paciente durante e após o procedimento.

LAURA MACHADO

- Especialista Clínica na Solventum
- Graduada em Odontologia pela Unicastelo
- Pós-graduada em Ortodontia pela FAOA

COMO OTIMIZAR A RESTAURAÇÃO DE DENTES POSTERIORES COM RESINAS BULK FILL

Este hands-on visa abordar os assuntos conforme descritos abaixo:

- A importância da adesão.
- Como a polimerização faz diferença na qualidade da restauração.
- Simplificando restaurações posteriores com resinas Bulk Fill.
- Hands on com Filtek One Bulk Fill.

Realização

HUMBERTO CARLOS PIRES

- - Graduado em Odontologia pela Faculdade de Odontologia de Lins - UNIMEP (1988)
- - Mestre e Especialista em Dentística/FOB-USP.
- - Coordenador e Professor do Curso de Atualização em Odontologia Estética, das APCDs-Regionais de São José do Rio Preto/SP e Barretos/SP.
- - Professor das Disciplinas de Dentística e Biomateriais do Centro Universitário Rio Preto-UNIRP.
- - Possui 7 artigos completos publicados em periódicos nacionais.
- - Autor do capítulo de livro “Laminados cerâmicos: Lentes de contato e facetas”, publicado no livro Pro-odonto: prótese e dentística, ciclo 7, volume 3, da ABO.
- - Autor do capítulo de livro “Limitações e cuidados no clareamento dental”, publicado no livro “Recromia Dental: mudando a cor dos dentes”, 1ed. São Carlos, SP: Editora Riani Costa Ltda, 2020.

RESINA VITTRA UNIQUE

Com a evolução dos sistemas adesivos e das resinas compostas houve um crescimento na indicação destes materiais para realizar restaurações estéticas diretas. A correta escolha de materiais e de protocolo clínico de hibridização e restauração resultará na recuperação da função, da estética e maior longevidade do trabalho executado. Uma das dificuldades em todo esse processo é escolher a cor da resina que tenha maior proximidade com a tonalidade do dente a ser restaurado. Visando dispensar a etapa de seleção de cor e proporcionar mais agilidade no trabalho clínico, surgiram no mercado as resinas unicromáticas (monocromáticas), que, a partir do conceito “Wide Color Matching” (ampla cobertura de cor) são apresentadas e vendidas em bisnaga única (apenas uma tonalidade que abrange várias cores). Estes materiais são destacados pelo seu efeito “camaleão e adaptação em diferentes estruturas dentais” (espelha a cor do dente). Dessa forma, produzem combinações perfeitas com a cor do substrato, mimetizando a cor natural do dente a ser restaurado, diminuindo as falhas por seleção de cor equivocada e o gasto na

Realização

compra de diversas tonalidades de cor resinas compostas; ademais, podem ser utilizadas em todas as classes restauradoras. O objetivo deste hands-on é restaurar dentes posteriores de cores diferentes (A3,5 e Bleach), utilizando a resina unicromática Vittra APS Unique/FGM e verificar o efeito camaleão em ambas as tonalidades.

Palavras-chave: Resinas Compostas. Monocromática. Propriedades Ópticas. Odontologia.

11/10/2024 | Sexta-feira

HELOISA HELENA SILVA BOLZAN GONÇALVES

- Possui graduação em Odontologia pela Universidade de Marília (1982) e mestrado em Odontologia pela Universidade de Marília (2000).
- Atualmente é professora titular do Centro Universitário de Rio Preto .
- Tem experiência na área de Odontologia, com ênfase em Prótese, atuando principalmente nos seguintes temas: prótese total, prótese adesiva, oclusão, prótese fixa, prótese removível e reabilitação oral .
- Coordenadora do Curso de Odontologia do Centro Universitário de Rio Preto - UNIRP

TÉCNICAS AVANÇADAS DE MOLDAGEM COM SILICONE DE ADIÇÃO E DE CONDENSAÇÃO

O silicone de adição e o silicone de condensação são comumente utilizados na odontologia, cada um com propriedades que são essenciais na obtenção de moldagens precisas, fundamentais para a confecção de restaurações dentárias de excelência. Este resumo explora as aplicações clínicas de ambos os materiais, destacando suas vantagens e as inovações recentes que têm impactado a prática odontológica. O silicone de adição se sobressai em procedimentos que exigem precisão extrema, como moldagens de próteses fixas e removíveis,

Realização

pela sua capacidade de reproduzir detalhes anatômicos com fidelidade, fator crucial para o sucesso clínico. As vantagens do silicone de adição incluem: estabilidade dimensional avançada que mantém a forma e as dimensões da moldagem ao longo do tempo, assegurando reprodutibilidade e precisão nos resultados; facilidade de manipulação aprimorada, pois sua consistência ideal minimiza o risco de formação de bolhas, tornando o processo clínico mais eficiente e menos suscetível a erros; compatibilidade superior com outros materiais dentários que oferece excelente integração com gessos, resinas e outros materiais comumente utilizados na odontologia restauradora. Por outro lado, o silicone de condensação também é amplamente utilizado em moldagens odontológicas, oferecendo boas características de manuseio e custo-benefício. No entanto, apresenta desvantagens como uma menor estabilidade dimensional em comparação ao silicone de adição, o que pode resultar em alterações na precisão da moldagem ao longo do tempo. Ainda assim, o silicone de condensação é uma escolha viável em diversos procedimentos odontológicos pela sua fácil manipulação e acessibilidade. Nos últimos anos, importantes avanços tecnológicos melhoraram as propriedades dos silicones de adição, resultando em formulações com tempos de trabalho mais longos, menor viscosidade e características otimizadas, como menor odor, proporcionando uma experiência mais agradável para os pacientes e maior conveniência para os profissionais. Conclusão: tanto o silicone de adição quanto o de condensação continuam desempenhando papéis importantes na prática odontológica moderna, cada um com suas vantagens específicas. O silicone de adição, com sua superior estabilidade dimensional e inovações contínuas, permanece como uma escolha preferida para moldagens de alta precisão, enquanto o silicone de condensação oferece uma alternativa econômica e prática para determinadas situações clínicas.

Palavras-chave: Silicone de adição. Silicone de condensação. Restaurações dentárias. Materiais dentários.

RESUMOS DOS TRABALHOS CIENTÍFICOS

Realização

**A IMPORTÂNCIA DA BLINDAGEM DA EMBOCADURA DOS CONDUTOS
RADICULARES APÓS O TRATAMENTO ENDODÔNTICO: MATERIAIS E
CONSIDERAÇÕES CLÍNICAS**

¹Lucas Mello e silva*

¹Renato Gonçalves da Silveira

²Heloisa Helena Silva Bolzan Gonçalves

Centro Universitário de Rio Preto – UNIRP

Categoria graduação: apresentação painel

¹Graduandos do curso de Odontologia, Centro Universitário de Rio Preto - UNIRP, São José do Rio Preto - SP;

²Mestre em Clínica Odontológica com concentração em Prótese Dentária; Especialista em Gestão Educacional; Professora da Disciplina de Prótese do Centro Universitário de Rio Preto - UNIRP, São José do Rio Preto - SP

Introdução: a blindagem e o selamento dos condutos radiculares são fundamentais para o sucesso a longo prazo do tratamento endodôntico. Um selamento eficaz da embocadura previne a infiltração de fluidos e bactérias, que podem comprometer a durabilidade do tratamento. **Objetivo:** avaliar os materiais mais adequados para a blindagem da embocadura dos condutos radiculares. **Metodologia:** realizou-se uma revisão nas bases de dados PubMed, Scielo e Google Scholar, abrangendo publicações dos últimos 10 anos. Inicialmente, 45 artigos foram selecionados, dos quais 20 atenderam aos critérios de inclusão, focando em materiais e acompanhamento clínico a longo prazo. **Resultados:** os materiais mais indicados para blindagem incluem resinas compostas, resinas flow e compósitos específicos. A resina composta destacou-se pela resistência mecânica, enquanto as resinas flow mostraram melhor adaptação em áreas difíceis. A técnica de aplicação e a preparação da cavidade são decisivas para um selamento eficaz. O acompanhamento radiográfico a longo prazo é crucial para detectar falhas de selamento, sendo que a incidência de sucesso aumenta com um acompanhamento pós-operatório rigoroso. **Considerações Finais:** a blindagem dos condutos radiculares é vital para garantir a eficácia e a durabilidade do tratamento. A escolha adequada do material, junto a uma

Realização

técnica precisa e acompanhamento clínico rigoroso, previne falhas e aumenta o sucesso do tratamento. Mais estudos são necessários para avaliar a longevidade clínica dos diversos materiais em condições variadas

Palavras-chave: Preparo de canal radicular. Endodontia. Materiais restauradores do canal.

Realização

EFEITO DAS SOLUÇÕES IRRIGADORAS NA ADESÃO DO PINO DE FIBRA DE VIDRO: EQUILÍBRIO ENTRE LIMPEZA E COMPATIBILIDADE

¹Amanda Gonçalves Viega Taroco*

¹Ana Julia Vieira do Nascimento Guedes

²Heloísa Helena Silva Bolzan Gonçalves

Centro Universitário de Rio Preto – UNIRP

Categoria graduação: apresentação painel

¹Graduandos do Curso de Odontologia do Centro Universitário de Rio Preto – UNIRP.

²Bacharelado em Odontologia, Especialista em Gestão Educacional e Mestre em Clínica Odontológica; Docente do Curso de Odontologia do Centro Universitário de Rio Preto – UNIRP.

Introdução: a limpeza do canal radicular antes da cimentação do pino de fibra de vidro (PFV) é crucial para o sucesso dos tratamentos restauradores. A presença de detritos compromete a adesão dos cimentos resinosos à dentina, prejudicando a resistência e a longevidade da restauração. **Objetivo:** avaliar o desempenho de diferentes soluções irrigadoras na limpeza do canal radicular após a desobturação e seu impacto na adesão do PFV. **Método:** realizou-se uma revisão de literatura nas bases PubMed, SciELO e Google Scholar, em português e inglês, sobre o uso de soluções irrigadoras para limpeza dos condutos que precedem a cimentação dos pinos intrarradiculares. **Resultados:** as soluções avaliadas, hipoclorito de sódio 2,5%, NaCl, EDTA e clorexidina 2%, mostraram resultados variados na adesão entre pino, cimento e dentina. Enquanto o hipoclorito de sódio demonstrou um potente efeito antimicrobiano, sua utilização comprometeu a adesividade ao danificar as fibras colágenas. Em contraste, a clorexidina 2% foi eficaz na eliminação de microrganismos, mas a preservação das fibras colágenas foi uma preocupação, sugerindo a necessidade de cautela em sua aplicação. Soluções como NaCl e EDTA destacaram-se por promover uma limpeza eficaz sem prejudicar a integridade da dentina, apresentando o melhor equilíbrio entre eficácia na limpeza e preservação da estrutura dental. **Conclusão:** um protocolo que envolva a irrigação inicial com EDTA,

Realização

seguida pela clorexidina e, por fim, uma lavagem com NaCl, pode proporcionar um equilíbrio eficaz entre desinfecção e preservação da dentina.

Palavras-chave: Retentores intrarradiculares. Canal radicular. Pino de fibra de vidro.

Realização

**ANÁLISE DA APLICABILIDADE, VANTAGENS E AVALIAÇÃO
DA CITOTOXIDADE DAS RESINAS BULK-FILL: UMA REVISÃO DE LITERATURA**

¹Gabriele G. Nunes da Silva

¹Leonardo Bartolomeu Neto

²Dr. Walter Leonardo Siqueira Zaia

Centro Universitário de Rio Preto – UNIRP

Categoria graduação: apresentação painel

¹Graduandos do Curso de Odontologia do Centro Universitário de Rio Preto – UNIRP.

²Doutor e Mestre em Saúde e Desenvolvimento na Região Centro-Oeste, UFMS; Especialista em Dentística ABO-MS; Docente do Curso de Odontologia do Centro Universitário de Rio Preto – UNIRP.

Introdução: os compósitos de matriz resinosa usados na odontologia contêm derivados do Bisfenol A (BPA), como Bis-GMA, Bis-DMA, Bis-EMA, Bis-PMA e BADGE. Esses monômeros podem ser liberados e hidrolisados na saliva, gerando toxicidade local e sistêmica. A introdução das resinas Bulk-Fill, que permitem inserção em camadas mais espessas, levantou questões sobre vantagens e riscos citotóxicos.

Objetivo: avaliar a citotoxicidade das resinas compostas Bulk-Fill e os riscos associados à liberação dos monômeros no ambiente bucal. **Metodologia:** foi realizada uma revisão nas bases de dados PubMed, LILACS, Periódicos CAPES, SciELO e Sci-Hub, utilizando as palavras-chave: "Bulk-Fill", "resinas compostas", "citotoxicidade", "vantagens" e "aplicação", com filtro de artigos publicados entre 2018 e 2023, em português e inglês. **Resultados:** as resinas Bulk-Fill apresentam menor contração de polimerização e maior eficiência clínica, porém suas formulações ainda incluem monômeros liberadores de BPA, indicando potenciais riscos tóxicos.

Conclusão: É essencial avaliar as propriedades biológicas e toxicológicas desses materiais para garantir segurança no uso clínico a longo prazo. Quando a composição química, os monômeros mais agressivos foram Bis-GMA, UDMA, TEGDMA e HEMA.

Palavras-chaves: Resina composta. Citotoxicidade. Aplicação.

Realização

COMPARAÇÃO DAS TÉCNICAS INCREMENTAL E INCREMENTO ÚNICO EM RESTAURAÇÕES DIRETAS DE RESINA COMPOSTA

¹Maria Laura Mesavila Ribeiro*

¹Bruna de Paula Queiroz

¹Lorraine Cristina Nadal

¹Mariany Cardoso Foresto

¹Renata de Paula Nonino

²Walter Leonardo Siqueira Zaia

Centro Universitário de Rio Preto – UNIRP

Categoria graduação: apresentação painel

¹Graduandos do Curso de Odontologia do Centro Universitário de Rio Preto – UNIRP.

²Doutor e Mestre em Saúde e Desenvolvimento na Região Centro-Oeste, UFMS; Especialista em Dentística ABO-MS; Docente do Curso de Odontologia do Centro Universitário de Rio Preto – UNIRP.

Introdução: a resina composta é amplamente utilizada como material restaurador em dentes posteriores pelas suas boas propriedades mecânicas e estéticas. **Objetivo:** comparar um estudo clínico controlado de restaurações diretas de resina composta, utilizando a técnica incremental e a de incremento único. **Metodologia:** Pacientes assinaram o Termo de Consentimento Livre e Esclarecido. O material foi classificado em grupo GC (resinas convencionais, técnica incremental) e grupo GB (resinas Bulk-fill, incremento único). Foram realizadas 24 restaurações por alunos do último ano de Odontologia, previamente calibrados. Distribuição: 2 restaurações classe I com resina convencional (8,33%), 4 classe II com resina convencional (16,67%), 6 classe I com resina Bulk-fill (25%) e 12 classe II com resina Bulk-fill (50%). **Resultados:** após o término, as restaurações foram avaliadas pelo método FDI. Três restaurações falharam no critério de forma anatômica, resultando em frequência absoluta de 3 casos (12,5%), enquanto 87,5% foram classificadas como excelentes. **Conclusão:** ambas as resinas, convencional e Bulk-fill, mostraram-se eficazes, com bons resultados imediatos.

Palavras-chave. Resina composta. Restauração dentária permanente. Falhas de

Realização

restauração dentária.

Realização

ACOMPANHAMENTO CLÍNICO E AVALIAÇÃO DA LONGEVIDADE DE RESTAURAÇÃO INDIRETA: RELATO DE CASO

¹Mariany Cardoso Foresto*

¹Bruna de Paula Queiroz

¹Lorraine Cristina Nadal

¹Maria Laura Mesavila Ribeiro

¹Renata de Paula Nonino

²Walter Leonardo Siqueira Zaia

Centro Universitário de Rio Preto – UNIRP

Categoria graduação: apresentação painel

¹Graduandos do Curso de Odontologia do Centro Universitário de Rio Preto – UNIRP.

²Doutor e Mestre em Saúde e Desenvolvimento na Região Centro-Oeste, UFMS; Especialista em Dentística ABO-MS; Docente do Curso de Odontologia do Centro Universitário de Rio Preto – UNIRP.

Introdução: a restauração indireta é indicada para perdas dentárias extensas, como cavidades profundas e comprometimento estrutural significativo. Entre os diversos materiais restauradores, destaca-se o cerômero. **Objetivo:** relatar um caso clínico sobre a eficácia de uma restauração indireta em cerômero, avaliando sua função e estética. **Metodologia:** realizou-se uma restauração indireta do tipo Onlay em cerômero, com isolamento absoluto, preparo cavitário, construção de núcleo com cimento de ionômero de vidro modificado por resina e moldagem funcional. A peça protética foi cimentada com cimento resinoso dual e ajustada após a prova laboratorial. O controle posterior confirmou adaptação, função e estética satisfatórias. **Resultados:** após seis meses da conclusão, a restauração apresentou vantagens consideráveis em relação às restaurações diretas, proporcionando maior durabilidade, funcionalidade, estética e eficácia clínica, sendo satisfatória em termos de adaptação e longevidade. **Conclusão:** a restauração indireta em cerômero se mostrou eficaz, atendendo aos requisitos de função, estética e longevidade após o acompanhamento clínico.

Palavras-chaves: Cerômero. Onlay indireta. Dentina esclerosada.

Realização

DESADAPTAÇÃO DE RESTAURAÇÕES INDIRETAS: PRINCIPAIS FATORES CONTRIBUENTES E MÉTODOS DE AVALIAÇÃO

¹Isadora Nunes Gonçalves*

¹Bruna Luiza Helena

¹Maria Eduarda Cherobim

¹Maria Fernanda De Oliveira Martins

²Heloisa Helena Silva Bolzan Gonçalves

Centro Universitário de Rio Preto – UNIRP

Categoria graduação: apresentação painel

¹Graduandos do Curso de Odontologia do Centro Universitário de Rio Preto – UNIRP.

²Mestre em Clínica Odontológica com concentração em Prótese Dentária; Especialista em Gestão Educacional; Professora da Disciplina de Prótese do Centro Universitário de Rio Preto – UNIRP, São José do Rio Preto/SP; Autora correspondente: heloisabolzan@hotmail.com

Introdução: a adaptação marginal das restaurações indiretas é essencial para a longevidade e sucesso clínico. A desadaptação pode comprometer a retenção, aumentar a infiltração marginal e levar à falha precoce. **Objetivo:** avaliar os principais fatores que influenciam a desadaptação das restaurações indiretas em odontologia. **Metodologia:** a pesquisa foi conduzida em bases de dados como PubMed, Scielo e Google Acadêmico, usando termos como "adaptação cervical", "restaurações indiretas", "próteses fixas", "inlays" e "onlays". Artigos publicados entre 2010 e 2024 em inglês, espanhol ou português foram considerados. Excluíram-se estudos fora desses idiomas ou não relevantes à pesquisa. **Resultados:** diversos fatores que influenciam a adaptação marginal, incluindo a técnica de preparo, o material utilizado para a restauração, a técnica de cimentação, e o tipo de restauração indireta (inlays, onlays, coroas ou próteses fixas). Observou-se que restaurações em materiais cerâmicos apresentam maior adaptação marginal quando comparadas às de metalocerâmica. Além disso, a técnica de preparo influencia diretamente a qualidade da adaptação marginal, sendo que preparos com margens definidas proporcionam um

Realização

melhor assentamento das restaurações. **Considerações finais:** a adaptação marginal depende diretamente do preparo, material e precisão da cimentação. Melhorias nesses aspectos aumentam a longevidade das restaurações, e futuros estudos devem focar em novas tecnologias para otimizar os resultados clínicos.

Palavras-chave: Adaptação marginal dentária. Restaurações intracoronárias. Prótese parcial fixa.

Realização

**IMPACTO DAS PRÓTESES TOTAIS NA QUALIDADE DE VIDA DE IDOSOS:
DESAFIOS E ESTRATÉGIAS DE MELHORIA**

¹Hellena Giovanini dos Santos*

¹Lisliê de Souza Boschesi

¹Luísa Maria de Freitas

¹Ynahê dos Santos Cunha

¹Maria Júlia Marcondes Saad

²Heloísa Helena Silva Bolzan Gonçalves

Centro Universitário de Rio Preto – UNIRP

Categoria graduação: apresentação painel

¹Graduandas do Curso de Odontologia do Centro Universitário de Rio Preto – UNIRP.

²Bacharelado em Odontologia, Especialista em Gestão Educacional e Mestre em Clínica Odontológica; Docente do Curso de Odontologia do Centro Universitário de Rio Preto – UNIRP.

Introdução: o envelhecimento populacional global traz à tona o edentulismo em idosos como um importante problema de saúde pública. A reabilitação com próteses totais é amplamente utilizada, porém, a aceitação e a eficácia desse tratamento enfrentam desafios, como desconforto e dificuldades funcionais, particularmente na mastigação. **Objetivos:** avaliar o impacto das próteses totais na qualidade de vida dos idosos e propor estratégias para melhorar a eficácia e aceitação das próteses. **Métodos:** foi realizada uma revisão da literatura, incluindo estudos publicados entre 2020 e 2024, que abordam a funcionalidade, a satisfação dos pacientes e os desafios clínicos das próteses totais em idosos. **Resultados:** estudos revelaram que até 60% dos idosos relataram dificuldades na mastigação. E apesar dos avanços tecnológicos, muitos idosos continuam enfrentando dificuldades com próteses totais, incluindo desconforto, dificuldades de fala e mastigação. A personalização das próteses, associada a abordagens multidisciplinares, pode melhorar a satisfação dos pacientes. **Conclusões:** as próteses totais oferecem importantes benefícios funcionais e estéticos aos idosos, mas o conforto e a aceitação

Realização

ainda podem ser aprimorados. Futuros estudos devem investigar tecnologias digitais avançadas e materiais biocompatíveis que aprimorem a precisão na adaptação e o conforto das próteses, promovendo uma melhor qualidade de vida para os idosos reabilitados.

Palavras-chave: Impacto das próteses totais. Reabilitação oral. Edentulismo em idosos.

Realização

**O PROCESSO DE TOMADA DE DECISÃO DAS CIRURGIAS PLÁSTICAS
PERIODONTAIS PARA RESOLUÇÃO DA HIPERSENSIBILIDADE DENTINÁRIA**

¹Vinícius Curti Morselli Araújo*

¹Ana Júlia Vieira Guedes

¹Amanda Gonçalves Viegas Taroco

¹Bruna Medeiros Borges Bronzelli

²Walter Leonardo Siqueira Zaia

³Thais Uenoyama Dezem

Centro Universitário de Rio Preto – UNIRP

Categoria graduação: apresentação painel

¹Graduandos do Curso de Odontologia do Centro Universitário de Rio Preto – UNIRP.

²Doutor e Mestre em Saúde e Desenvolvimento na Região Centro-Oeste, UFMS; Especialista em Dentística ABO-MS; Docente do Curso de Odontologia do Centro Universitário de Rio Preto – UNIRP.

³Doutora em Biologia Buco-Dental – Anatomia – FOP/Unicamp; Mestre em Ciências Odontológicas – Periodontia – Unifeb; especialista em Odontologia Legal – FOP/Unicamp; Docente do Curso de Odontologia do Centro Universitário de Rio Preto – UNIRP.

Introdução: a recessão gengival (RG) ocorre quando a margem gengival se desloca apicalmente à junção cimento-esmalte (JCE), expondo a raiz dentária. Frequentemente, a RG associa-se as lesões cervicais não cariosas, ocasionando um defeito combinado, que dificulta o recobrimento radicular completo. A hipersensibilidade dentinária (HD) é uma queixa comum desse quadro clínico que motiva os pacientes a procurarem o dentista. **Objetivo:** realizar uma revisão de literatura a respeito do processo de tomada de decisão clínica na execução da cirurgia plástica periodontal (CPP) para a resolução da HD. **Metodologia:** a revisão foi conduzida nas bases de dados PubMed e MedLine com os buscadores: gingival recession, decision make process e dentin sensitivity, selecionando textos na língua inglesa sem restrição de tempo. **Resultados:** após a remoção dos fatores etiológicos, a RG deve ser classificada de acordo com o defeito de superfície, a fim de facilitar o

Realização

plano do tratamento. Assim, admite-se quatro categorias (A-, A+, B- e B+) que seguem os seguintes critérios: A (presença da JCE), B (ausência da JCE), - (ausência de concavidade na raiz) e + (presença de concavidade). Nos casos A- e A+, onde a JCE está preservada, apenas a CPP é suficiente para o tratamento. Por outro lado, em casos B- e B+, onde a JCE foi comprometida, a CPP deve ser combinada com restaurações para proteger a dentina exposta e prevenir a HD. **Conclusão:** faz-se necessário o conhecimento desses critérios no intuito de balizar as decisões clínicas, contribuindo para resolução HD e a melhoria da qualidade de vida dos pacientes.

Palavras-chave: Sensibilidade da dentina. Tomada de decisão clínica. Retração gengival.

Realização

**IMPACTO DOS CONTRACEPTIVOS ORAIS E DAS MUDANÇAS HORMONAIS
DO CICLO MENSTRUAL NA SAÚDE PERIODONTAL FEMININA**

¹Amanda Carolina Saraiva*

¹Vinicius Curti Morselli Araújo

¹Renato Gonçalves da Silveira

²Thais Uenoyama Dezem

Centro Universitário de Rio Preto – UNIRP

Categoria graduação: apresentação painel

¹Graduandos do Curso de Odontologia do Centro Universitário de Rio Preto - UNIRP

²Professora – UNIRP – Centro Universitário de Rio Preto. Graduada no curso de Odontologia – Unifeb, especialista em Odontologia Legal -FOP/Unicamp, Mestre em Ciências Odontológicas – Periodontia – Unifeb e Doutora em Biologia Buco-Dental – Anatomia – FOP/Unicamp

Introdução: os hormônios sexuais femininos, como estrogênio e progesterona, afetam a saúde periodontal, especialmente em mulheres em idade reprodutiva. Variações hormonais durante o ciclo menstrual, gravidez e uso de contraceptivos orais (CO) podem influenciar o periodonto, favorecendo o desenvolvimento de doenças gengivais e periodontais. No entanto, é importante ressaltar que o uso de CO, por si só, não resulta diretamente nesses efeitos negativos; a presença do biofilme dental é indispensável para a ocorrência de inflamação e perda de inserção periodontal. **Objetivo:** avaliar a influência dos contraceptivos orais e das variações hormonais durante o ciclo menstrual na saúde periodontal, destacando a importância do biofilme como fator determinante. **Metodologia:** busca nas bases PubMed e SciELO, com os descritores “saúde da mulher”, “contraceptivos” e “doença periodontal”. Incluíram-se estudos dos últimos 20 anos que abordam a interação entre biofilme dental e fatores hormonais. **Resultados:** usuárias de CO apresentam maior inflamação gengival e perda de inserção periodontal, especialmente quando o uso é prolongado e na presença do biofilme. Variações hormonais ao longo do ciclo menstrual também afetam a condição gengival, mas seus efeitos são potencializados pela presença do biofilme. **Conclusão:** contraceptivos orais e variações hormonais afetam a saúde

Realização

periodontal, sendo o biofilme um fator fundamental para a manifestação desses efeitos. Profissionais devem focar no controle do biofilme para estratégias preventivas e tratamentos eficazes.

Palavras-chave: Saúde da mulher. Contraceptivos. Doença periodontal.

Realização

**PERIODONTITE EM GESTANTES: O ELO ENTRE A SAÚDE BUCAL E AS
COMPLICAÇÕES NO NASCIMENTO**

¹Ana Julia Vieira do Nascimento Guedes*

¹Amanda Gonçalves Viegas Taroco

¹Vinicius Curti Morselli Araújo

²Thaís Uenoyama Dezem

Centro Universitário de Rio Preto – UNIRP

Categoria graduação: apresentação painel

¹Graduandos do Curso de Odontologia do Centro Universitário de Rio Preto – UNIRP.

²Doutora em Biologia Buco-Dental – Anatomia – FOP/Unicamp; Mestre em Ciências Odontológicas – Periodontia – Unifeb; Especialista em Odontologia Legal – FOP/Unicamp; Docente do Curso de Odontologia do Centro Universitário de Rio Preto – UNIRP.

Introdução: a periodontite, doença inflamatória causada pelo acúmulo bacteriano nas regiões inflamadas, pode promover a translocação dessas bactérias, via circulação sanguínea, até a placenta. Assim como, os sítios periodontais inflamados liberam mediadores que estimulam citocinas prejudiciais ao feto, como a prostaglandina, associada à contração uterina. As complicações gestacionais que são evidenciadas incluem o nascimento de bebês pré-termo, prematuros e de baixo peso. Tais complicações resultam em problemas graves, como paralisia respiratória, cegueira e aumento da necessidade de cuidados intensivos neonatais, contribuindo com a mortalidade neonatal. **Objetivo:** este estudo teve como propósito investigar a relação entre doença periodontal materna e o nascimento de bebês prematuros e/ou com baixo peso. **Método:** realizou-se uma pesquisa nas bases de dados PubMed e SciELO, utilizando os critérios de inclusão: artigos completos, em português, inglês e espanhol, sem restrição de data de publicação, relacionados ao tema. **Resultados:** consoante os artigos analisados há evidências científicas sobre a relação entre periodontite e nascimento prematuro e/ou baixo peso. **Conclusão:** a periodontite é um fator de risco para complicações gestacionais, reforçando a importância do

Realização

cuidado bucal e do acompanhamento odontológico no pré-natal, uma vez que as alterações hormonais associadas à gestação agravam infecções pré-existentes.

Palavras-chave: Doenças Periodontais. Nascimento Prematuro. Recém-nascido prematuro.

Realização

REGENERAÇÃO ÓSSEA GUIADA COM A UTILIZAÇÃO DE MEMBRANA NÃO REABSORVÍVEL E REABSORVÍVEL

¹João Pedro Cazoli Antonieto*

¹André Gonçalves Caneira

¹Arthur da Silva Cestari

¹Douglas Bortoluzzo Souza

¹Matheus Henrique Dias

²Alexandre Miranda Pereira

Centro Universitário de Rio Preto – UNIRP

Categoria graduação: apresentação painel

¹Graduandos do Curso de Odontologia do Centro Universitário de Rio Preto – UNIRP.

²Prof. Me. Alexandre Miranda Pereira; Docente do Curso de Odontologia do Centro Universitário de Rio Preto – UNIRP.

Introdução: A odontologia tem avançado em técnicas que preservam os tecidos bucais. Doenças como periodontite e cáries em estágios avançados muitas vezes exigem a extração dentária, tornando a regeneração óssea essencial para reabilitações com próteses ou implantes, que dependem de boa qualidade óssea. A regeneração óssea guiada (ROG), utilizando barreiras reabsorvíveis e não reabsorvíveis, tem ganhado destaque. **Objetivo:** O trabalho visa discutir as vantagens das barreiras reabsorvíveis e não reabsorvíveis, no processo de regeneração óssea e sua aplicação em odontologia. **Metodologia:** Foi realizada uma revisão da literatura sobre o uso de barreiras reabsorvíveis (colágeno, polímeros sintéticos) e não reabsorvíveis (polipropileno) na regeneração óssea guiada. Estudos relevantes foram analisados para comparar eficácia e aplicações. **Conclusão:** As membranas se mostram como uma opção promissora na preservação óssea, promovendo uma regeneração eficiente e garantindo um ambiente adequado para implantes futuros. **Palavras-chave:** Regeneração óssea, barreira reabsorvível, barreira não reabsorvível, perda óssea alveolar.

Realização

CONTROLE E PREVENÇÃO DE INFECÇÃO CRUZADA NO CONSULTÓRIO ODONTOLÓGICO

¹Diane Blenda Leite*¹

Ana Carolina da Rocha

¹Bruna Ellen Martins de Matos

¹Bruna Medeiros Borges Bronzelli

¹Vinicius Curti Morselli Araújo

²Walter Leonardo Siqueira Zaia

Centro Universitário de Rio Preto – UNIRP

Categoria graduação: apresentação painel

¹Graduandos do curso de Odontologia do Centro Universitário de Rio Preto – UNIRP.

²Doutor e Mestre em Saúde e Desenvolvimento na Região Centro-Oeste, UFMS; Especialista em Dentística ABO-MS; Docente do Curso de Odontologia do Centro Universitário de Rio Preto – UNIRP.

Introdução: a infecção cruzada no consultório odontológico ocorre com muita frequência, entre os diversos profissionais Cirurgiões-dentistas (CD), entre os pacientes e laboratórios de próteses. Desse modo, torna-se fundamental a busca por métodos capazes de controlar e prevenir essa problemática. **Objetivo:** realizar uma revisão de literatura a respeito dos protocolos de controle e prevenção da infecção cruzada no ambiente odontológico. **Metodologia:** foram utilizados a base de dados pubmed e google acadêmico, com os buscadores: infecção cruzada e consultório odontológico. Foram selecionados textos em inglês e português, no período de 2014 a 2024. **Resultados:** a revisão expôs a importância da higienização e antisepsia rigorosas em consultórios odontológicos, para o controle da prevenção e infecção. O Cirurgião Dentista tem o dever de se precaver antes e durante o atendimento, mediante a desinfecção das próteses que chegam dos laboratórios, ao término dos procedimentos. Além disso, é de responsabilidade do profissional realizar os descartes nos destinos adequados, como no lixo para material contaminado e perfuro-cortante, a proteção dele e do paciente, utilizando todos os equipamentos de proteção

Realização

individual (EPIs) tanto ele quanto o paciente. **Conclusão:** portanto para controlar e prevenir a infecção cruzada no consultório odontológico, é crucial que CD siga de maneira rígida os protocolos de higienização, como a antissepsia, Equipamento de proteção individual e descarte correto de resíduos contaminados.

Palavra-chave: Biossegurança. Desinfecção. Controle de Infecções.

Realização

SÍNDROME DO INCISIVO CENTRAL SUPERIOR SOLITÁRIO: REVISÃO DE LITERATURA

¹Bruno Baruffi Belini*

¹Maria Clara Baruffi Belini

²Walter Leonardo Siqueira Zaia

Centro Universitário de Rio Preto – UNIRP

Categoria graduação: apresentação painel

¹Graduandos do Curso de Odontologia do Centro Universitário de Rio Preto – UNIRP.

²Doutor e Mestre em Saúde e Desenvolvimento na Região Centro-Oeste, UFMS; Especialista em Dentística ABO-MS; Docente do Curso de Odontologia do Centro Universitário de Rio Preto – UNIRP.

Introdução: a síndrome do incisivo central superior solitário (SICSS) é uma síndrome rara caracterizada devido a existência de um único incisivo central superior na dentição decídua e dentição permanente. **Objetivo:** o objetivo deste trabalho é apresentar as teorias de sua etiologia. **Metodologia:** foi realizado uma revisão de literatura determinando os estudos selecionados sobre os princípios: síndrome de incisivo central solitário e suas causas; em artigos nos idiomas português, espanhol e inglês, publicados entre os anos de 2005 a 2024. O levantamento bibliográfico foi realizado no mês de agosto de 2023 nas bases de dados Google Acadêmico, SciELO (Scientific Electronic Library Online) e BVS (Biblioteca Virtual em Saúde do Ministério da Saúde). **Resultados:** conhecer a etiologia do desenvolvimento de um único incisivo central, dentre as teorias estão, a perda congênita do botão dentário e agenesia, um distúrbio do ciclo mitótico, a fusão prematura da lâmina dentaria na linha média fusionando os brotos dentários, deficiência do crescimento lateral da linha média, ou mutações no gene responsável pela proteína Sonic hedgehog (SHH) e deleções em partes do cromossomo 18p e/ou do cromossomo 7q. **Conclusão:** apesar destas teorias é visto que a literatura carece de estudos para apresentar a etiologia da síndrome mais precisamente.

Palavras-chave: Síndrome. Holoprosencefalia. Incisivo.

Realização